

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Rivero, S. E. (2022). *Percepciones sobre la gestión, exposición, bioseguridad y manipulación de citostáticos en el personal de enfermería de una institución de salud privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*. [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6570945>

Título	Percepciones sobre la gestión, exposición, bioseguridad y manipulación de citostáticos en el personal de enfermería de una institución de salud privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autor/a	Lic. Rivero, Sabrina Erica
Director/a	Prof. Dr. Javier González Argote
Resumen	<p>Introducción: El profesional de enfermería oncológica es formado con conocimientos relacionados con las generalidades del cáncer, modalidades de tratamiento, escenarios de cuidado del paciente con diagnóstico oncológico y cuenta con una gran sensibilidad social, pese a esto no siempre cuenta con competencias idóneas para transmitir este conocimiento a sus pacientes, por lo que sería necesario evaluar si el aprendizaje de estas se ha fomentado desde su formación como profesional. Es por eso que la práctica de enfermería requiere de distintos conocimientos, como la manipulación de medicamentos peligrosos, especialmente los citostáticos.</p> <p>Objetivo: describir las medidas de bioseguridad para la manipulación de citostáticos y los signos clínicos y síntomas producto de la exposición a estos medicamentos en el personal de enfermería de una institución de salud privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.</p> <p>Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, retrospectivo, entre los meses de marzo y abril de 2022, en</p>

	<p>los profesionales de enfermería, de una institución de salud privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra estuvo conformada por 31 profesionales de enfermería. Como instrumento recolección de datos se utilizó el propuesto por Villa y Varela-Díaz (2020), previa revisión y contextualización para su aplicación al ámbito argentino. Este instrumento registra datos sociodemográficos, laborales, de salud y sobre medidas de bioseguridad.</p> <p>Resultados: La muestra estuvo confirmada por un 74,2% del sexo femenino, la edad promedio fue de $37,67 \pm 6,79$, el 58,1% era Licenciado/a en Enfermería, con una experiencia promedio en oncología de $4,06 \pm 4,09$. El 96,8 % de los participantes administraba citostáticos y el 51,6 % participaba en el desecho. Los principales síntomas reportados fueron la cefalea y el dolor abdominal con 64,5% y 45,2% respectivamente. El 41,9% refiere la realización de exámenes paraclínicos y valoración de control por parte de la institución. Todos los encuestados reportan la existencia de protocolos de manejo de citostáticos, mientras que el 90,3% identificó la existencia de uno referido al descarte de citostáticos.</p> <p>Conclusiones: El personal de enfermería está expuesto a altos riesgos laborales cuando se trata de citostáticos. La falta de conocimiento o educación de los empleados sobre estos medicamentos significa que no se están tomando las medidas de seguridad necesarias. Se requiere el cumplimiento de los protocolos el manejo y descarte de citostáticos, con la finalidad de elevar los estándares de seguridad del paciente y seguridad laboral. Destaca la necesidad del cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos reducirá la aparición de efectos adversos debido a la exposición entre los profesionales de la salud.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Antineoplásicos; Citostáticos; Enfermería; Atención de Enfermería; Enfermería Oncológica; Riesgos Laborales; Cultura Organizacional; Bioseguridad; Cáncer Profesional.</p>